

Control Difuso de Ecosistemas de Internet de las Cosas: Un Caso de Estudio Empleando Python y OpenHAB

Aarón Jaramillo¹, Pablo Pico-Valencia^{1,2}, Juan A. Holgado-Terriza²

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas, Ecuador
{aaron.jaramillo; pablo.pico}@pucese.edu.ec

² Universidad de Granada, Granada, España
jholgado@ugr.es

Resumen. Este artículo presenta el desarrollo de tres sistemas de control difuso para la administración de confort en un hogar inteligente construido en el ambiente de openHAB. Se presentan los conjuntos difusos utilizados para un controlador de encendido y apagado de una bombilla, gestión de fuego, y para establecer el control de temperatura en el escenario propuesto. La integración de los controladores en el escenario de IoT se realizó a través de servicios RESTful. Las comunicaciones, así como el cómputo de las variables de salida usando los controladores difusos modelados tuvieron un comportamiento adecuado según se esperaba por los expertos. Ello permite concluir que las salidas de los controladores fueron de calidad. Además, se concluye que la integración de OpenHAB y los controladores difusos Python, por su rendimiento, son factibles de ser integrados en ordenadores personales y ordenadores de placa única como puede ser una Raspberry Pi.

Palabras claves: Controlador difuso, Internet de las Cosas, OpenHAB, doméstica, control, servicio web.

1 Introducción

En la actualidad, las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) han sido de mucha utilidad en el contexto de ciudades, comunidades, edificios y hogares inteligentes; específicamente, su uso se ha extendido para el desarrollo de sistemas automáticos enfocados en la gestión del confort de las diversas áreas inmobiliarias tales como: patios exteriores, salas, habitaciones, baños, salas de reuniones, entre otras. Esto, ha permitido modelar procesos de automatización tomando en cuenta el estado del ambiente, los recursos energéticos disponibles y las preferencias de los usuarios [1]. Ello ha motivado a que hoy en día exista una tendencia en relación a la construcción de edificios y casas modernas que integran tecnologías inalámbricas para lograr entornos energéticamente eficiente, espacios seguros y un escenario altamente confortable para los usuarios que los habitan [2].

OpenHAB es un software de código abierto desarrollado en el lenguaje de programación Java cuyo objetivo es brindar una interfaz de usuario, donde se puede implementar un entorno de dispositivos inteligentes y no tan inteligentes para la automatización del hogar digital conectado [3]. OpenHAB [4], emplea algunos conceptos para organizar los objetos virtuales de IoT, sus comunicaciones con los objetos reales, describir el comportamiento del sistema, definir el modelo de almacenamiento persistente y diseñar la interfaz gráfica de monitoreo. Algunos componentes útiles constituyen los siguientes: canales, enlaces, cosas, elementos, reglas y mapas del sitio [5].

Es importante señalar que OpenHAB integra un mecanismo basado en reglas simples para automatizar procesos. Algunos ejemplos prácticos del uso de este tipo de reglas son los siguientes: (i) encender las bombillas del exterior de una vivienda cuando oscurece, (ii) encender la alarma cuando detecta humo en el interior de una vivienda, (iii) encender al aire acondicionado cuando la temperatura no es confortable para los habitantes en una sala de reuniones, entre otros. Este mecanismo es de suma importancia, sin embargo, es idóneo contar con mecanismos alternativos que no basen las decisiones en términos booleanos; sino que se adapte a condiciones poco precisas como es el caso del control del confort. Por ejemplo, una temperatura en una sala puede ser confortable si se define 23 °C. No obstante, es también confortable si se tiene una temperatura de 22,5 °C o 23,2 °C. En este sentido, la Lógica Difusa, y específicamente, los controladores difusos juegan in papel relevante.

A raíz de lo anteriormente expuesto, nace la interrogante con relación a ¿cómo integrar los controladores difusos dentro de los ecosistemas de IoT? Y este trabajo justamente pretende plantear un modelo que permita integrar reglas difusas para el control de acciones y la gestión de tareas de confort en un hogar inteligente. Por tanto, y de manera más específica, el objetivo de este estudio es integrar controladores difusos desarrollados en Python con un entorno de IoT implementado en la herramienta OpenHAB para optimizar recursos energéticos y proveer confort a los habitantes de un hogar inteligente. Dichas herramientas han sido seleccionadas en base a la necesidad de cada tipo de escenario y en base a la popularidad que tienen dentro de lo que corresponde al IoT y controladores difusos.

Este artículo se encuentra formado de 6 secciones. La sección 2 describe los trabajos relacionados. La sección 3 describe los materiales y métodos empleados en el estudio. En la sección 4 se detallan aspectos del modelo propuesto para integrar en los ecosistemas de IoT los controladores difusos. Los resultados obtenidos se describen en la sección 5. Finalmente, las conclusiones y trabajos futuros son resumidos en la sección 6.

2 Trabajos relacionados

En la presente investigación se recuperaron estudios de IEEE Xplore, Scopus y ACM. La búsqueda de los estudios se realizó mediante el uso de la siguiente cadena de búsqueda: ("*fuzzy controller*") AND ("*smart*" OR "*intelligent*") AND ("*home*" OR "*building*"). Se contemplaron únicamente estudios publicados en los últimos cinco años (2016-2021), esto con la finalidad de que se identificaran antecedentes actuales. De la totalidad de los estudios recuperados, se seleccionaron 6 artículos que se han organizado en base a dos criterios, esto es, el alcance de la investigación y el tipo de herramienta que se utilizó para construir el sistema difuso para el control de hogares inteligentes.

En un primer estudio propuesto por Sansyzybay y Orazbayev [6] se ha creado un controlador difuso para la supervisión de la temperatura en habitaciones de interiores ya sea en el caso de una casa o un departamento, mediante el control del parámetro de la temperatura para accionar la refrigeración o la calefacción del aire acondicionado. A partir de los resultados obtenidos del estudio es posible la creación y simulación de un sistema de control en Matlab, además se garantiza que el sistema de control inteligente de microclima es muy efectivo. Los autores proponen la implementación de más electrodomésticos climáticos para trabajos futuros.

A continuación, un segundo estudio realizado por Zhi et al. [7] tiene un enfoque similar al estudio anterior [6] basado en el control de confort en interiores, pero con la diferencia que en el entorno aplicable es un gimnasio que utiliza varios dispositivos para controlar el estado del ambiente para los clientes. Para la construcción del controlador, los autores se enfocaron en el monitoreo de la calidad del aire a través de los parámetros del CO₂ y el PM_{2.5} que son pequeñas partículas de polvo, donde ambos son contaminantes que afectan a la salud pulmonar del ser humano. Para resolver dichos eventos durante el transcurso en el que los clientes realizan ejercicio, es necesario utilizar un ventilador y un limpiador del aire para ambientar el estado del aire.

Un trabajo similar es posible encontrar en la investigación propuesta por Roy et al. [8] donde tiene la noción de integrar servicios web con IoT para monitorear y automatizar el control de los dispositivos inteligentes conectados en un hogar domótico a través de Internet. Se desarrolló una interfaz web con PHP para que el usuario pueda administrar el control de las luces y tener conocimiento del estado del hogar, la obtención de los valores es gracias a sensores DHT11 que son sensores de temperatura y humedad, y el otro, es un sensor de gas. La información recolectada de los sensores se aloja en una base de datos MySQL. Mediante el uso de la temperatura y la humedad se regula la velocidad del ventilador en las diferentes habitaciones.

En cambio, la investigación propuesta por Dimitroulis y Alamaniotis [9] está centrada en la implementación de un sistema de control energético en una zona residencial de edificios, que mediante el monitoreo de los parámetros de la energía solar y energía eólica en relación al costo de facturación por hora, permite la minimización del consumo de energía eléctrica así como el costo por la energía utilizada por los dispositivos de confort. Se puede observar que en comparación con el anterior estudio planteado en [8], que se centraba en la implementación de algunos dispositivos climáticos, éste se centra en mejorar el control energético. Los resultados hallados por parte del aplicativo durante el mes de enero de 2019 proyectan una reducción del 7.05 % de la factura de energía mensual.

En un quinto estudio propuesto por Prasad Sharma y Baine [10], se propone realizar la creación de un controlador energético igual que el estudio propuesto en [9]; pero con la diferencia de que se aplica en la regulación de una batería de una vivienda con la intención de que sea posible utilizar simultáneamente todos los tipos de energía de entrada. La mecánica del controlador se basa en la utilización de dos variables de entrada las cuales son la energía requerida que es la diferencia entre el consumo energético de la vivienda y de la energía solar suministrada, además del estado de cambio de la batería y, por último, una variable de salida que controla el estado de la batería Batt CMD para alcanzar la energía deseada. Por lo tanto, se obtuvo como resultado la obtención de un buen administrador de carga máxima y desplazamiento en el hogar, entonces el problema de si la batería se ha descargado o no, ya no presenta una amenaza crítica.

Finalmente, un sexto estudio que fue propuesto por Carbonare et al. [11] presenta la construcción de un controlador de ventilación para la protección del moho, el ambiente saludable de interiores y el consumo energético. Este controlador fue elaborado en Python, utilizando la librería PyFMI que proporciona una interfaz para la planificación de estrategias, el control del algoritmo de procesos y el controlador para EnergyPlus que es una plataforma para la simulación del edificio del caso de estudio. Esta investigación utiliza como parámetros de entrada el CO₂ y el RH, y como variable de salida la velocidad del ventilador para controlar la calidad del aire. Como resultado, después la evaluación del controlador en simuladores de distintos programas informáticos se pudo concluir que presenta un ahorro energético del 25% y una mejora 12% en cuanto al rendimiento en comparación a sistemas de ventilación famosos.

3 Metodología

Para el desarrollo del sistema propuesto se empleó la arquitectura planteada en [12]. Dicha arquitectura ha sido la base para crear controladores difusos en Python; en segundo lugar, se usa la herramienta OpenHAB para el diseño de objetos virtuales de IoT, a partir de los cuales es posible conectarse a los objetos reales (i.e., bombillas, TV, HVAC, persianas, entre otros). Luego, para realizar el proceso de integración de los controladores difusos, que contienen la lógica de control, con los objetos del escenario de IoT se ha empleado una API para la invocación de servicios RESTful.

3.1 Ecosistema de IoT

Se estableció como escenario de estudio un edificio. El edificio cuenta con cuatro pisos. Cada piso cuenta a la vez con dos modelos de departamentos, el primer modelo dispone de una sala, una cocina-comedor, un dormitorio y un baño; en cambio el segundo modelo tiene lo mismo más un dormitorio adicional. Los objetos se encuentran separados en dos grandes grupos, el primero son los sensores que están encargados de obtener la información del estado actual del entorno (i.e., sensor de temperatura, sensor de movimiento, sensor de iluminación, sensor de humedad; Fig. 1), y el segundo son los actuadores y objetos encargados de brindar cambios en el escenario (i.e., bombilla, persiana; Fig. 2.).

Fig. 1. Sensores del ecosistema de IoT.

Fig. 2. Actuadores del ecosistema de IoT.

3.2 Controladores difusos

El objetivo de este estudio es implementar acciones de control difuso para la gestión del confort en una casa inteligente implementada a través de tecnologías de IoT. En esta línea se establecieron dos objetivos particulares. El primero de ellos consistió en controlar las luces de manera automática en el hogar y el segundo de ellos tuvo como objetivo mantener una temperatura confortable en la sala de la casa sujeta a estudio. Todos los controladores modelados fueron validados por expertos en el área.

Controlador 1: Control de iluminación/bombillas

Este controlador difuso fue propuesto en [13]. Dicho controlador, especializado en el control de una bombilla, ilustrado en Fig. 3, está formado por dos variables de entrada cuyos valores son proporcionados por los sensores de luz exterior y el de iluminación interior; además, se constituye de una variable de salida que es la intensidad de la bombilla. Para todos los casos, las variables trabajaron con un rango de 0 a 250 lux. También se tuvo una segunda variable de salida que corresponde a el estado de las persianas debido a que aportan significativamente luz en el interior. Para este caso el universo de discurso de los conjuntos es de 0 a 100.

Fig. 3. Fuzzificación de las variables de entrada (a) y (b), y de salida (c) y (d) del controlador difuso Control Bombilla [13].

Controlador 2: Control de ventilador

Para el desarrollo de este controlador se consideró diseñarlo utilizando como variables de entrada la temperatura y la humedad. Además, como variables de salida se consideró la velocidad de un ventilador. Los rangos mínimos y máximos de la variable temperatura ambiente son -9 a 45 °C; los de humedad son 0 a 100% y la velocidad del aire 0 a 100. Las variables fuzzificadas se escriben en Fig. 4.

Fig. 4. Fuzzificación de las variables de entrada (a), (b) y de salida (c) del controlador difuso de control de temperatura ambiental en el escenario modelado.

3.3 Integración de OpenHAB y controladores Python

Para llevar a cabo la integración de los controladores difusos, desarrollados en Python, con el entorno openHAB, donde operan los objetos y las comunicaciones con los mismos, se empleó el protocolo de comunicación HTTPS. Entonces, para establecer la comunicación con los dispositivos se realizó a través de solicitudes de tipo GET y PUT; el primer método permitió leer los datos o el estado de los sensores, esto es, leer el valor del sensor de temperatura o humedad de la casa; en cambio, el segundo método, facilitó cambiar el estado de un objeto de IoT, por ejemplo, cambiar el estado de una bombilla de ON a OFF o viceversa. Ambas rutinas se describen en la Fig. 5. Es importante señalar que los métodos habilitan el acceso de los datos del ecosistema de IoT en la nube.

```

# Implementing method for obtaining the state of the IoT
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
from requests.auth import HTTPDigestAuth
def Get_IoT_Data(endpoint, object_iot, resource):
    response = requests.get(endpoint + '/' + object_iot + '/' + resource)
    if response.status_code == 401:
        r = requests.get(endpoint + '/' + object_iot + '/' + resource, auth=HTTPBasicAuth('sojome15@gmail.com', 'AA@24ron'))
        return r.text
    if response.status_code != 200:
        # Definitely something's wrong
        return r.text

def PyFuzzyControlloing(endpoint, object_iot, resource, value):
    user = 'sojome15@gmail.com'
    passwd = 'AA@24ron'
    response = requests.put(endpoint + '/' + object_iot + '/' + resource,
        data=value,
        auth=(user, passwd),
        headers={'content-type': 'text/plain'})
    return response

```

Fig. 5. Rutinas para establecer conexión con el ecosistema de IoT desde Python. La primera rutina permite leer datos de los sensores y la segunda para cambiar los objetos de IoT.

3.4 Aplicación de control difuso sobre IoT

En Fig. 6 se describen la rutina para llevar a cabo las acciones de control sobre el escenario de IoT. En este caso particular se muestra el uso de las rutinas anteriormente descritas para leer y cambiar el estado de los objetos de IoT necesarios para controlar una bombilla. Un proceso similar se realiza por el otro controlador diseñado y por todos aquellos que se requieran implementar.

```

def cdfoco(luminosity, cuarto, m, fex, fin, luzo):
    gMotion = Get_IoT_Data(endpoint, m, resource)
    gEX = float(Get_IoT_Data(endpoint, fex, resource))
    gIN = float(Get_IoT_Data(endpoint, fin, resource))

    #HAY MOVIMIENTO?
    print("Movimiento "+cuarto+": "+gMotion)

    if gMotion == "ON":
        #Imprimir variable
        print(f"Luz Exterior {cuarto}: {gEX:.1f}")
        print(f"Luz Interior {cuarto}: {gIN:.1f}")

        COLUZ = prueba(luminosity, gEX, gIN)
        PyFuzzyControlloing(endpoint, luzo, resource, str(COLUZ))
        print(f"Foco {cuarto}: {COLUZ:.1f}")
    else:
        PyFuzzyControlloing(endpoint, luzo, resource, '0')
    print("")

```

Fig. 6. Aplicación del controlador difuso – control de bombilla.

4 Resultados

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las pruebas realizadas uno de los controladores difusos aplicados en el ambiente de IoT modelado (Controlador 1: Control de iluminación/bombillas). En cada tabla se muestra el valor de las variables de entrada y su correspondiente variable de salida computada por el controlador difuso especificado. El restante controlador también fue evaluado con un banco de 20 pruebas y de desempeño según lo esperado. Esto significa que las reglas difusas se ejecutaron de manera coherente con las especificaciones del problema.

Tabla 1. Pruebas del controlador 1. Control de iluminación/bombilla

N°	Entrada (lux)		Salida (lux)	Salida	Tiempo (s)			
	Luz Exterior	Luz Interior	Bombilla	Perisiana	GET	Controlador	POST	Total
0	23,19	245,03	122,08	67,29	3,919	0,011	2,257	6,187
1	157,65	245,03	69,10	48,38	3,731	0,012	2,287	6,030
2	64,16	245,03	105,50	55,14	3,658	0,021	2,258	5,937
3	138,55	245,03	71,49	49,70	4,948	0,004	2,609	7,561
4	135,60	245,03	71,78	49,81	3,401	0,018	2,133	5,552
5	22,87	245,03	122,23	67,44	3,433	0,003	2,729	6,165
6	231,67	245,03	49,26	29,49	4,480	0,002	2,309	6,791
7	81,92	245,03	98,60	52,45	3,519	0,004	2,126	5,649
8	170,89	245,03	66,93	46,82	3,430	0,005	2,305	5,740
9	200,39	245,03	60,32	41,11	3,595	0,003	3,245	6,843
10	81,42	245,03	98,80	52,51	3,485	0,003	2,144	5,632
11	85,26	245,03	97,24	52,06	3,465	0,002	2,067	5,534
12	163,09	245,03	68,26	47,80	3,994	0,007	2,594	6,595
13	143,07	245,03	71,00	49,49	3,451	0,012	2,145	5,608
14	223,71	245,03	52,64	33,29	3,699	0,017	2,538	6,254
15	176,62	245,03	65,86	45,97	3,381	0,004	2,946	6,331
16	223,10	245,03	52,87	33,55	3,400	0,009	2,214	5,623
17	88,89	245,03	95,72	51,68	3,308	0,006	2,139	5,453
18	153,43	245,03	69,70	48,76	3,769	0,002	2,087	5,858
19	109,10	245,03	86,27	50,27	3,392	0,002	2,161	5,555
Promedio					3,673	0,007	2,365	6,045

Los resultados mostraron un adecuado comportamiento de las variables de salida. Las acciones de control se aplicaron acorde a la lógica de cada controlador. Es importante señalar que no se evidenció ruido en las comunicaciones con el entorno de IoT y los cambios efectuados sobre los objetos como por ejemplo bombilla y ventilador se efectuaron de manera adecuada. Por otro lado, el acceso a los objetos se realizó a un ecosistema subido a la nube. Esta es una de las razones por las que los tiempos obtenidos fueron en promedio 6 segundos. Este tiempo puede reducirse al implementar el sistema como un ecosistema de Intranet de las Cosas; sin embargo, en caso de llevar a cabo control en la nube, los datos obtenidos dan una idea de los tiempos requeridos para

ello. Un resumen del rendimiento de los dos controladores creados se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen de las pruebas aplicadas a los controladores creados.

	Controlador	Tiempo (s)			
		GET	Controlador	POST	Total
LUMÍNICO	Iluminación	3,673	0,007	2,365	6,045
TÉRMICO	Control HVAC	3,389	0,007	3,135	6,531
PROMEDIO		4,008	0,007	2,495	6,510

5 Conclusiones y trabajos futuros

Gracias a la utilización de los controladores difusos, se evidenció que la gestión de los elementos en el escenario de IoT se realizó acorde a los criterios establecidos por un experto; logrando así, una buena toma de decisiones en los eventos que se controlaron para proveer confort en un hogar inteligente. Las acciones ejercidas por los controladores para llevar a cabo el control automático de una bombilla, la gestión de incendio y el control de temperatura se realizó de manera efectiva y acorde a lo planificado.

OpenHAB nativo provee un mecanismo para la creación de reglas que permiten el control de los objetos de IoT. Sin embargo, en vista de que muchas de las variables que manejan estos dispositivos son imprecisas por naturaleza, es importante que a futuro se implemente un mecanismo en OpenHAB para que permita crear reglas difusas desde la propia herramienta; esto ayudará a los desarrolladores para que modelen comportamientos más complejos y sobre todo que manejen variables con cierto grado de ambigüedad, típicas de los ecosistemas de IoT y los hogares inteligentes. Esto es técnicamente factible debido a que la herramienta se distribuye como software libre y el código está accesible en la web.

Referencias

- [1] F. Wahid, L. H. Ismail, R. Ghazali, and M. Aamir, "An efficient artificial intelligence hybrid approach for energy management in intelligent buildings," *KSII Trans. Internet Inf. Syst.*, vol. 13, no. 12, pp. 5904–5927, 2019, doi: 10.3837/tiis.2019.12.007.
- [2] D. M. Jiménez-Bravo, Á. L. Murciego, D. H. de la Iglesia, J. F. de Paz, and G. V. González, "Central heating cost optimization for smart-homes with fuzzy logic and a multi-agent architecture," *Appl. Sci.*, vol. 10, no. 12, 2020, doi: 10.3390/APP10124057.
- [3] OpenHAB, "Introduction | openHAB," *openHAB Documentation*, 2019. .
- [4] K. Kreuzer, "openhbab1-addons," *GitHub*, Oct-2018. .
- [5] R. Koshak, "Lets talk about OH 2 Drawings," *openHAB Community*, Sep-2016. .
- [6] L. Z. Sansyzbay and B. B. Orazbayev, "Modeling the operation of climate control system in premises based on fuzzy controller," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1399, no. 4, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1399/4/044017.

- [7] S. Zhi, Y. Wei, J. Wang, and W. Zhao, "Fuzzy control of intelligent indoor exercise environment in air-polluted area," *2016 IEEE Int. Conf. Fuzzy Syst. FUZZ-IEEE 2016*, no. 15, pp. 678–684, 2016, doi: 10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737752.
- [8] P. N. Roy, M. Armin, S. M. Kamruzzaman, and M. E. Hoque, "A Supervisory Control of Home Appliances using Internet of Things," *2nd Int. Conf. Electr. Comput. Commun. Eng. ECCE 2019*, pp. 1–6, 2019, doi: 10.1109/ECACE.2019.8679314.
- [9] P. Dimitroulis and M. Alamaniotis, "Residential energy management system utilizing fuzzy based decision-making," *2020 IEEE Texas Power Energy Conf. TPEC 2020*, pp. 1–6, 2020, doi: 10.1109/TPEC48276.2020.9042571.
- [10] K. Prasad Sharma and N. Baine, "Application of a Fuzzy Logic based Controller for Peak Load Shaving in a Typical Household," *IEEE Int. Conf. Fuzzy Syst.*, vol. 2019-June, pp. 1–6, 2019, doi: 10.1109/FUZZ-IEEE.2019.8858954.
- [11] N. Carbonare, T. Pflug, C. Bongs, and A. Wagner, "Simulative study of a novel fuzzy demand controlled ventilation for façade-integrated decentralized systems in renovated residential buildings," *Sci. Technol. Built Environ.*, vol. 26, no. 10, pp. 1412–1426, 2020, doi: 10.1080/23744731.2020.1797442.
- [12] P. Pico-Valencia and J. A. Holgado-Terriza, "A mandami fuzzy controller for handling a OpenHAB smart home," *Intell. Environ. 2021 Work. Proc. 17th Int. Conf. Intell. Environ.*, vol. 29, pp. 26–35, 2021, doi: 10.3233/AISE210076.
- [13] S. D. Panjaitan and A. Hartoyo, "A lighting control system in buildings based on fuzzy logic," *Telkonnika*, vol. 9, no. 3, pp. 423–432, 2011, doi: 10.12928/telkonnika.v8i3.732.